

YAKKASHOX QABOHATI YOKI: IKKI SHOX BIRLASHSA, NIMA BO'LADI ?

Zuparova Azizaxon Farrux qizi

O'zbekiston jurnalistika va Ommaviy kommunikatsiyalar universiteti mediadizayn yo'nalishi talabasi.

Annotatsiya. Maqolada bugungi kundagi yot g'oyalar mavjud bo'lib unda yoshlarimiz va yoshlarimiz uchun xavfli bo'lgan yakkashox propagandaning zararlari ko'rsatib berilgan.

Annotation: The article contains today's alien ideas and shows the dangers of one-sided propaganda, which is dangerous for our youth and children.

Аннотация: В статье содержатся чуждые сегодня идеи и показана опасность односторонней пропаганды, которая опасна для нашей молодежи и детей.

Kalit so'zlar: Ramzlar, yakkashoxlar, bayroqlar, o'yinchoqlar.

Key words: Symbols, unicorns, flags, toys.

Ключевые слова: Символы, единороги, флаги, игрушки.

Dunyoda nima ko'p, ramz, ya'ni simvollar ko'p. Masalan, qaroqchilar bayrog'idagi suyaklar, fashistlarning svastikasi, sovetlarning qizil yulduzi kabilar o'z vaqtida ne - ne insonlar oyoq - qo'lini titratdi, kerak bo'lsa, jonini oldi. Ochiq aytish kerak-ki, bugun yurtimizda yakkashox, ya'ni yedinorog simvoli rosa urf, moda bo'ldi. Men shu maqolani tayyorlashdan oldin birgina Chorsu bozorini aylandim. Yakkashox aks etgan turli kiyim - kechak, o'yinchoqlar, buyumlarni ko'rdim. Ba'zi sotuvchi, tadbirkor, haridorlardan yakkashox simvoli haqida nimalarni bilishlarini so'radim. Ularning javoblari mani juda hayron qoldirdi. Nega yurtdoshlarim ham g'arbliklar yoki okean orti mamlakatlariga o'xshab shu yakkashoxga mehr berishdi ekan? Nahotki, bu simvol shunchalar zo'r? Bu savol mani ko'p oylar o'ylantirdi.

Chorsu bozorida shu mavzu to'g'risida kattalar qatori yosh bolachalardan ham yedinorog to'g'risida so'radim. 7 yoshli M. ismli qizcha hamma qatori yakkashox nimani anglatishini bilmadi. Uning surati tushirilgan ko'ylak va o'yinchoqlar unga yoqishini gapirdi. Man unga yakkashox ramzi judayam yomon ma'noni anglatadi, desam, u: nimaga, tushuntirib bering, dedi. Yosh qizchaga ma'naviyatimiz va odamiylikka zid bo'lgan yedinorog simvoli haqida qanday gapirishimni bilolmay qoldim.

Yurtdoshlarimizga yakkashox to'g'risida asosli ma'lumot berishga otlandim. Chunki hammaga biron narsani yaxshi yoki yomon desangiz, M. ismli qizchaga o'xshab, darrov: Nega degan savolni beradi. Bu tabiiy hol, albata. Men yakkashox tarixini o'rgandim.

Yakkashox ildizi, uning tarixi, kelib chiqishi bilan qiziqdim. O'zim bilib olgan ma'lumotlarimni hammaga aytib, yakkashoxga bo'lgan qo'shtirnoq ichidagi "mehr"ni zora so'ndirsam, degan umidim bor. Demak, bu simvolning ildizi qaerdan keldi va qachondan boshlandi? Bu Savolni o'zimga qo'ydim. Bilishimcha, bu simvol tarixi "Yangi davr" tashkiloti bilan bog'liq ekan. "Yangi davr" inglizcha "New Age" deyiladi. Bu tashkilot "Yangi davr dinlari" nomli turli xil oqim va harakatlar yig'indisi ekan. "Yangi davr dinlari" tashkiloti asosan 4 yo'nalishdagi harakatga asoslangan ekan:

Birinchi: Okkultizm, ya'ni yashirin, maxfiy, noma'lum kuchlar bo'lib, ular falsafa, kimyo, astrologiya, sehr yordamida ishlovchilardir.

Ikkinchi: Teurgiya, ya'ni turli mahfiy marosim o'tkazuvchilar.

Uchinchi: Nekromantsiya, ya'ni ruhlar bilan muloqot qiluvchilar.

To'rtinchi: Femenizm. Bu harakat ayollarning siyosiy, iqtisodiy, shaxsiy va ijtimoiy huquqlarini kengaytirish, tenglashtirish va buzuvq mafkuraga qaratilgan targ'ibotchi ayollarning harakati. Shuningdek, ezoteriklar, ya'ni yolg'on diniy ta'limot, tabiatdagi hodisalari haqidagi ma'lumotlarni maxfiy talqin qiluvchilardan iborat ekan.

Bu mantiqqa zid tashkilot va harakatlar XX asrda paydo bo'ldi. G'arbda bu oqim o'tgan asrning 70- yillarida cho'qqiga chiqdi. Ming afsuski, hozirgi kungacha faol ish olib bormoqda. Yedinorog besoqollar ramzlaridan biri.

“Yangi asr” deb nomlangan qo'shtirnoq ichidagi “madaniyat” insoniyatning ma'naviy, aqliy rivojlanishi yo'lida o'zicha katta yangiliklarni, boshqacha aytsam, yangilik emas, AKS yangiliklarni rejalashtirishgan.

“Yangi davr” an'anaviy diniy oqimlardan farq qiladi. Sababi, u biron ma'naviy ta'limot yoki diniy e'tiqod, ya'ni sekta, jamoa, an'ana sifatida tanilmagan.

“Yangi asr” harakati Rossiyada ham paydo bo'ldi va rivojlandi. Bunday guruhlar ko'pincha o'z ta'limotlarini diniy emas, balki madaniy, sog'lomlashtirish, ma'rifiy, ta'lim yoki sport sifatida belgilaydilar. Menimcha, ayni shu ko'rinish judayam havfli. Chunki bunaqa noinsoniy tashkilotlar o'z qabih niyatlarini madaniyat, sport, ta'lim kabi biz uchun ezgu hisoblangan maqsadlar bilan berkitishadi. Shu sababli, Yangi asr guruhlarini buzg'unchi madaniyatlar deb atash to'g'ri bo'ladi.

Endi bunday tashkilotlarning qabih maqsadlari haqida yozsam. To'g'risi, bu jinsiy erkinlik va ahmoqlikning ramzi, deb o'ylayman. Bu tashkilotlarning qo'shtirnoq ichidagi “mafura”laridan «Yangi davr» harakati targ'ibotchilari va gender tafovutlarni yo'q qilish uchun kurashayotgan feministlar keng foydalanishadi. Feministlarni ma'lumki, bu ayollarning siyosiy, iqtisodiy, shaxsiy va ijtimoiy huquqlarini kengaytirish, tenglashtirish va buzuvq mafkuraga qaratilgan targ'ibotchi ayollarning harakati. Yakkashoh simvoliga ko'ra, ikkita shoxni bir joyga yig'ish erkaklar va ayollar o'rtasidagi farqlarni butunlay yo'q qilishni anglatadi ekan!!!! SHuning uchun u feminizm, gomoseksualizm, fahsh targ'ibotchilari tomonidan qo'llaniladi. Takror aytamaki, yedinorog ikkita shoxni bir joyga yig'ish erkaklar va ayollar o'rtasidagi farqlarni butunlay yo'q qilishni anglatadi. Shuningdek, yakkashox jinsiy erkinlik, LGBT va gomoseksual sevgining ramzi hisoblanadi.

Men bozor do'konlarida kurtkalar, futbol kalar, o'yinchoqlar, taqinchoqlar va boshqa narsalardagi yakkashox tasvirlarini ko'plab ko'rdim. Ularni suratga oldim, sotuvchi va oluvchilar bilishmayaptiki, yakkashox ramzi tushurilgan narsalar ma'lum ma'noga ega ekanini. Aslida bunday simvol tasvirlangan kiyimni kiygan, taqinchoqni taqqan odamni qaysi mafkuraga taalluqli ekani ma'lum bo'ladi.

Aytmoqchimanki, harbiylarni pogonidan tanib, unvoni qanaqaligini bilamiz. Doktorlarni oq xalatidan taniymiz. Xuddi shunga o'xshab, besoqollar, feminist kabi oqim a'zolari tanlagan belgilari orqali o'zlariga o'xshaganlarni tanib olishadi.

Aytmoqchimanki, tadbirkorlarimiz yurtimizga kirib kelayotgan mollarning yozuvlari va simvollariga e'tibor qilishlari zarur, mobodo, chet el yozuvlarini tushunmasalar, til biluvchilardan tarjima qilib berishni iltimos qilishlari ham menimcha, vatanparvarlikning belgisi. Zero, loqaydlik eng yomon illatdir.

Xulosa qilib aytishim mumkinki, mavzuni imkon qadar ochishga harakat qildim. Buni yoqlaydiganlar ham topilsa kerak. Yakkashox borasida, albatta, hammaning o'z mustaqil fikri bor.